

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 134 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT

va

TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиржанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonada import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jiemuratov	

DAVLAT STATISTIKASINI XALQARO STATISTIKA STANDARTLAR ASOSIDA INNOVATSION RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

T.P. Jiemuratov

Qoraqalpoq davlat universiteti
“Menejment va iqtisodiyot asoslari”
kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Maqolada hozirgi davrda O‘zbekiston Respublikasi statistika sohasida olib borilayotgan islohotlarning asosiy yo‘nalishlari ochib berilgan. Shuningdek, ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining statistika sohasini takomillashtirish yo‘nalishlari taqdim etilgan. Mamlakatning xalqaro standartlar talablariga to‘liq javob beradigan ilg‘or statistika tizimini shakllantirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi milliy iqtisodiyotining ushbu sohasini yanada rivojlantirish bo‘yicha asosiy yondashuvlar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: statistik soha, ma‘lumotlar, ochiqlik, shaffoflik, ishonchlilik, rivojlanish, xalqaro standartlar, raqamli transformatsiya, optimallashtirish, zamonaviy metodikalar, samaradorlik.

Abstract: This article reveals the main directions of the reforms being carried out in the modern period in the field of statistics of the Republic of Uzbekistan. This article also presents the directions for improving the statistical sphere of the Republic of Uzbekistan in the modern period, as well as the main approaches to further developing this sphere of the national economy of the Republic of Uzbekistan in order to form an advanced statistical system of the country that fully meets the requirements of international standards.

Key words: statistical sphere, data, openness, transparency, reliability, development, international standards, digital transformation, optimization, modern methods, efficiency.

Аннотация: Настоящая статья раскрывает основные направления реформ, проводимых в современный период в сфере статистики Республики Узбекистан. А также в данной статье представлены направления совершенствования статистической сферы Республики Узбекистан в современный период, выработаны основные подходы по дальнейшему развитию данной сферы национальной экономики Республики Узбекистан с целью формирования передовой статистической системы страны, полностью отвечающей требованиям международных стандартов.

Ключевые слова: статистическая сфера, данные, открытость, прозрачность, достоверность, развитие, международные стандарты, цифровая трансформация, оптимизация, современные методики, эффективность.

KIRISH

Shiddat bilan rivojlanayotgan jamiyatda aloqa va raqamli texnologiyalar iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va jamiyatning ijtimoiy sohalarida zamonaviy boshqaruv tizimlarining bir qismiga aylandi. Ma‘lumotlar hajmi, ularning manbalari va tahlil usullarining sezilarli darajada oshishi yangi axborot texnologiyalarining shakllanishiga olib kelmoqda. Bunday texnologiyalarning jahon miqyosida rivojlanishi iqtisodiyotning yangi bosqichi – raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga turtki bo‘ldi.

Raqamli iqtisodiyotni jahon miqyosida shakllantirish milliy iqtisodiyot tarmoqlari va sohaları faoliyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) zamonaviy uslub va vositalaridan samarali foydalanishni nazarda tutadi.

Keyingi yillarda mamlakatimizda bu yo‘nalish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. Xususan, mamlakatimizda jamoatchilikni davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining faoliyati to‘g‘risida xabardor qilish, aholi, jamoat birlashmalari va ommaviy axborot vositalarining axborotdan keng foydalana olishini ta‘minlashga qaratilgan qonunchilik bazasi shakllantirildi. Shuningdek, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining faoliyati to‘g‘risidagi axborotdan hamma erkin foydalanishi mumkinligi va uning haqqoniyligi tamoyillarini amalga oshirish bo‘yicha zarur shart-sharoitlar ham yaratildi.

Shunday bo‘lsa-da, yurtimizdagi demokratik islohotlarning yangi bosqichi va hozirgi zamon tendensiyalari axborot sohasini erkinlashtirish jarayonlarini yanada chuqurlashtirish bo‘yicha qo‘shimcha choralar ko‘rishni talab qilmoqda. Xususan, tahliliy ishlarni chuqurlashtirish, davlat statistika axborotining ishonchligini oshirish va respublikada iqtisodiy islohotlarning borishini to‘laqonli tahlil etish, shuningdek, statistika organlarining roli va mas‘uliyatini oshirish kabi jiddiy masalalar davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biriga aylandi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARS HARHI

Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida milliy iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va sohalari bilan uzviy bog'liq bo'lgan statistik faoliyatda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) samarali foydalanish haqida gapirganda, S.V. Lyubavina [8] o'z ishida zamonaviy axborot tizimlarini ma'lumotlar ombori va tarmoqlararo dasturiy majmualarsiz tasavvur etib bo'lmasligini ta'kidlagan. Ye.S. Kadsinaning [9] maqolasida Rossiya Federatsiyasining Ural mintaqasi misolida iqtisodiyotning barcha tarmoq va sohalari zamonaviy AKTni qo'llash bo'yicha uslubiyotni ishlab chiqish zarurati vujudga kelgani ko'rsatib o'tilgan. T.N. Savina [10] esa o'z ishida raqamli iqtisodiyotni rivojlanishning yangi paradigmasi sifatida ko'rib chiqqan.

Ilmiy adabiyotlar bilan bir qatorda, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan davlat statistikasini rivojlantirishga qaratilgan bir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar ham o'rganib chiqildi. Jumladan:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-apreldagi "Davlat boshqaruvining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash hamda mamlakatning statistika salohiyatini oshirish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4273-son qarori. Ushbu hujjat ochiqlik va shaffoflikning xalqaro e'tirof etilgan asosiy mezonlaridan biri sifatida ochiq ma'lumotlar milliy portali faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlarining uzviy davomi sifatida qabul qilingan [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4796-son qarori. Bu hujjatda milliy statistika tizimini kompleks takomillashtirish bo'yicha muhim me'yorlar hamda strategik hujjat sifatida "2020–2025-yillarda statistika rivojlantirishning milliy strategiyasi" belgilangan [2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-martdagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-114-son qarori. Ushbu hujjatda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining 2024–2025-yillarda erishishi lozim bo'lgan maqsadli ko'rsatkichlari (indikatorlari) belgilangan [4].

Ushbu tadqiqotda xalqaro tashkilotlarning statistika rivojlantirishga doir hujjatlarini o'rganishga katta e'tibor qaratildi. Jumladan, quyidagilar o'rganildi:

BMT, Evrostat va PARIS-21 tavsiyalari: Statistika rivojlantirish milliy strategiyasi (SRMS) [11];

BMT EIK: "Rasmiy statistika to'g'risidagi namunaviy qonun" [12];

Jahon banki: Statistik salohiyat indeksi [13].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani yozish jarayonida O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligining materiallari, qiyosiy, tizimli tahlil, monografik tadqiqot usullaridan foydalanildi. Qo'llaniladigan atamalar, tushunchalar va asosiy ko'rsatkichlar, shuningdek, iqtisodiy, ijtimoiy va demografik statistika sohasida tavsiya etilgan ilg'or statistik usullar va standartlarni joriy etish darajasi ko'rib chiqildi. Shu asosda statistik kuzatuvlarni o'tkazish metodologiyasini yanada takomillashtirish va davlat statistika ishlarining turli bosqichlarini bajarish samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga olgan sharh tayyorlandi.

TAHLIL VANATIJALAR

Davlat statistikasi mamlakat iqtisodiyotini boshqarish tizimining eng muhim tarmoqlararo bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. Davlat statistikasi iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va ularga qarashli korxonalaridan axborot oqimlarini birlashtiradi. Shuning uchun statistik ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash texnologiyalarini takomillashtirish masalalari muhim ahamiyatga ega bo'lib, davlat statistika organlarining uslubiy, iqtisodiy va ilmiy ishlari darajasini bevosita aks ettiradi.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi statistika sohasida ko'plab statistik hisobotlar va prognozlar ilg'or AKTdan foydalanish asosida olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi faoliyat yuritayotgan axborot tizimlari o'rtasida o'zaro hamkorlikni tashkil etish tajribasi mavjud. Ammo aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish va "Raqamli O'zbekiston-2030" Milliy dasturini amalga oshirish doirasida ilg'or AKTdan foydalanish asosida yangi uslubiy echimlar, texnologiyalar, dasturiy mahsulotlar ishlab chiqish, turli toifadagi foydalanuvchilarga hisobot ma'lumotlarini to'plash, qayta ishlash va taqdim etishning innovatsion mexanizmlarini joriy etish zarur.

O'zbekistonning zamonaviy statistikasi — korxonalaridan olinadigan davlat statistika hisobotlarining oddiy yig'indisini yig'ish uchun "mashina" emas, balki xalqaro metodologiyaga asoslangan ko'plab statistik-tahliliy hisob-kitoblar va baholashlardan iborat tizimdir.

1-rasm. Statistika kuzatish ob'ektlari.

Ayni paytda statistik jadvallar va tahlillarni ishlab chiqarish uchun turli manbalardan, jumladan, korporativ hisobotlar, davlat organlarining tahliliy materiallari va ma'muriy ma'lumotlar bazalari, so'rovlar va maxsus o'qitilgan intervyu-erlar tomonidan o'tkaziladigan to'g'ridan-to'g'ri kuzatuvlardan olingan milliondan ortiq turli ko'rsatkichlardan foydalanilmoqda.

Ular asosida makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni baholash, respublika va hududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatga ta'sir etuvchi sabab va omillarni tahlil qilish, shuningdek, O'zbekiston ko'rsatkichlarini tegishli ma'lumotlar bilan solishtirish imkonini beruvchi statistik ma'lumotlar to'plami shakllantiriladi va tarqatiladi.

Shu bilan birga, Davlat statistika ishlari dasturi doirasida davlat statistika organlari tomonidan har yili shakllantiriladigan 10 milliondan ortiq yig'ma yoki hisoblangan ko'rsatkichlarning 22,9 foizi makroiqtisodiy statistika, 51,8 foizi real sektor statistikasi, 25,3 foizi ijtimoiy sohaga to'g'ri keladi [5].

Jamiyat va iqtisodiyot o'zining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun nafaqat xilma-xillikka, balki statistik ma'lumotlarning sifatiga ham tobora yuqori talablarni qo'yimoqda, chunki etarli darajada aniq va ishonchli ma'lumotlar asossiz yoki noto'g'ri iqtisodiy qarorlarga olib kelishi mumkin.

Bunday sifatni ta'minlash uchun statistik hisob-kitoblarda nafaqat xalqaro uyg'unlashtirilgan ilmiy statistika metodologiyasidan foydalanish, balki sifatni boshqarishning innovatsion usullari va texnologiyalarini tizimli asosda joriy etish zarur.

Aksariyat mamlakatlarning milliy statistika tashkilotlari xalqaro darajada kelishilgan yagona uslubiyat asosida statistik jarayonlar va statistik natijalar sifatini muntazam ravishda baholab, ularni yaxshilash choralarini ko'rmoqda.

Yaxshi sifat nafaqat iste'molchilarning ma'lumotlar to'plamlariga bo'lgan ehtiyojini qondirishni, balki respondentlarning hisobotlarning maxfiyligi bo'yicha xavotirlarini bartaraf etishni, statistik hisob-kitoblarning ishonchli metodologiyasini ta'minlashni, ma'lumotlarni tayyorlash va tarqatish xarajatlarini optimallashtirishni, axborotlar xolisligini kafolatlaydigan qonunchilik bazasining mavjudligini anglatadi.

Dunyoda eng keng tarqalgan sifat standarti ISO 9001 sifat menejmenti tizimlari seriyasi hisoblanadi. Shu bilan birga, xalqaro ekspertlarning fikriga ko'ra, statistik organlar tomonidan qo'llash uchun ISO "ISO 20252:2006 market, opinion, social research, vocabulary and service requirements" (bozor, fikr, ijtimoiy tadqiqotlar, lug'atlar va xizmat talablari) seriyasi yoki sifat menejmenti bo'yicha Yevropa jamg'armasining "EFQM takomillashtirish modeli", umumiy sifat menejmenti (TQM) standartlari, Balanced Scorecard (BSC), Management Tool kabi maxsus sifat vositalari mos keladi [7].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi sifatni oshirish bo'yicha faoliyatida BMTning Yevropa iqtisodiy komissiyasi (BMT YEI) va BMT Statistika komissiyasi (BMT SK) kabi asosiy xalqaro statistika tashkilotlari bilan yaqindan hamkorlik qiladi hamda ma'lumotlar sifatining umum e'tirof etilgan asosiy jihatlariga va statistika sifati sohasidagi boshqa tavsiya etilgan standartlarga amal qiladi.

Xususan, BMT tomonidan tavsiya etilayotgan rasmiy statistikaning asosiy tamoyillari O'zbekiston Respublikasining "Rasmiy statistika to'g'risida"gi O'RB-707-son Qonunining 4-moddasida belgilangan davlat statistikasining asosiy prinsiplari, ya'ni ishonchlilik, xolislik, beg'arazlik, dolzarblilik, qiyosiylik va barqarorlik, ochiqlik va shaffoflikka mos keladi.

Statistika agentligi mutaxassislari milliy statistika tizimini xalqaro statistika tizimiga yanada integratsiya

qilish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirib, maxsus nashrlar va ommaviy axborot vositalarida chop etilgan materiallarni kuzatish, xalqaro va xorijiy statistika tashkilotlarining seminar va treninglarida ishtirok etish, shuningdek, uslubiyatni uyg'unlashtirish masalalari bo'yicha xalqaro ekspertlar bilan muntazam aloqada bo'lish orqali statistik usullar sohasidagi innovatsiyalarni va statistik kuzatuvlarning eng yaxshi amaliyotini doimiy ravishda o'rganmoqda.

Shundan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-martdagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-114-son qarori qabul qilindi. Qarorda milliy statistika tizimining huquqiy-tashkiliy asoslari va infratuzilmasini takomillashtirish, raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va xalqaro hamkorlikni yanada mustahkamlash masalalariga katta e'tibor qaratilgan.

Qarorga muvofiq, Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiy statistikasi sifatini ta'minlashning asosiy tamoyillarini milliy statistika tizimiga joriy etish maqsadida:

Statistik ma'lumotlar GSBPM xalqaro modeli asosida shakllantiriladi.

Har bir rasmiy statistikaning tayyorlovchi tomonidan rasmiy statistikaning sifat va tarqatish siyosati ishlab chiqiladi.

Xalqaro ekspertlarni keng jalb qilgan holda milliy statistika tizimini global baholash tashkil etiladi (2-rasm).

Ehtiyojlarni belgilash	Loyihalash	Yaratish	Yig'ish	Taraqqiyot	Tahlil qilish	Tarqatish	Baholash
1.1. Ehtiyojlarni aniqlash	2.1. Chiqish materiallarini loyihalash	3.1. Ma'lumotlarni yig'ish mexanizmini yaratish	4.1. Bosh to'plam va tanlanmani shakllantirish	5.1. Ma'lumotlarni birlashtirish	6.1. Dastlabki materiallarni tayyorlash	7.1. Materiallar ishlab chiqarish tizimlarini yangilash	8.1. Baholash uchun ma'lumotlar yig'ish
1.2. Maslahat va ehtiyojlarni tasdiqlash	2.2. O'zgaruvchilarning tavsiflarini loyihalash	3.2. Jarayonlar komponentlarini mustahkamlash yoki yaratish	4.2. Ma'lumotlarni yig'ishni tashkil etish	5.2. Tasniflash va kodlash	6.2. Materiallarni tasdiqlash	7.2. Tarqatish uchun mahsulotlar ishlab chiqarish	8.2. Baholashni o'tkazish
1.3. Chiqarish maqsadlarini belgilash	2.3. Ma'lumotlarni yig'ishni loyihalash	3.3. Tarqatish komponentlarini mustahkamlash yoki yaratish	4.3. Ma'lumotlarni yig'ishni o'tkazish	5.3. Tekshirish va tasdiqlash	6.3. Materiallarni sharhlash va tushuntirish	7.3. Tarqatish uchun mahsulotlarni nashr etishni boshqarish	8.3. Harakatlar rejasini kelishish
1.4. Tushunchalarni aniqlash	2.4. Bosh to'plam va namunalarni loyihalash	3.4. Ishlab chiqarish jarayonlarini komponentlash	4.4. Ma'lumotlarni yig'ishni yakunlash	5.4. Tahrirlash va imputatsiya	6.4. Identifikatsiya qarshi harakatlarga choralarni qo'llash	7.4. Tarqatish uchun mahsulotlar reklamasi	
1.5. Ma'lumotlar mavjudligini tekshirish	2.5. Qayta ishlash va tahlil qilishni loyihalash	3.5. Ishlab chiqarish tizimini sinovdan o'tkazish		5.5. O'zgaruvchilarning yangi hosilalarini va statistik birliklarni shakllantirish	6.5. Materiallarni shakllantirishni yakunlash	7.5. Foydalanuvchilarni qo'llab-quvvatlashni boshqarish	
1.6. Biznes rejasini tayyorlash	2.6. Ishlab chiqarish tizim va jarayonni loyihalash	3.6. Statistik biznes-jarayonni testlash o'tkazish		5.6. Salmoqlarni hisoblash			
		3.7. Ishlab chiqarish tizimini ishga tushirish		5.7. Agregatlarini hisoblash			
				5.8. Ma'lumotlarni massivlarini shakllantirishni yakunlash			

2-rasm. Statistik ma'lumotlarni ishlab chiqarishning namunaviy modeli (GSBPM).

Statistika sohasiga outsorsing tizimini joriy etish maqsadida statistik kuzatuvlarni o'tkazish jarayoniga konsalting kompaniyalari, oliy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot institutlari jalb etiladi.

Tizimdagi integratsiya jarayonlari tubdan takomillashtiriladi. Xususan, "Statistika" integratsiyalashgan axborot tizimi 6 ta vazirlik va idoralarning axborot tizimlari ma'lumotlari hamda "Elektron hukumat" tizimining idoralararo axborot platformasiga integratsiyalashuvi yo'lga qo'yiladi.

Bundan tashqari, foydalanuvchilarning statistik ma'lumotlardan qoniqish darajasini aniqlash va oshirish maqsadida Statistika agentligi tomonidan "Rasmiy statistik ma'lumotlarga ishonch indeksi" uslubiyati ishlab chiqilib, 2025-yildan boshlab har yili foydalanuvchilar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazilib, ularning natijalari e'lon qilinadi.

Shu bilan birga, tegishli vazirlik va idoralar bilan birgalikda har yili aholining minimal iste'mol xarajatlari va kambag'allik darajasi ko'rsatkichlari shakllantiriladi va e'lon qilinadi [4].

Birgalikda ko'rib chiqish jarayonida BMT EIK ekspertlari tomonidan milliy statistikaning tashkiliy rivojlanish darajasi, uning BMT rasmiy statistikasining asosiy tamoyillariga muvofiqligi, qo'llaniladigan atamalar, tushunchalar va asosiy ko'rsatkichlar, shuningdek, iqtisodiy, ijtimoiy va demografik statistika sohasida tavsiya etilgan ilg'or statistik usullar va standartlarni joriy etish darajasi ekspert tahlil qilinadi. Shu asosda statistik kuzatuvlarni o'tkazish uslubiyotini yanada takomillashtirish va davlat statistika ishlarining turli bosqichlarini bajarish samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga olgan sharh tayyorlanadi.

Hozirgi vaqtda Statistika agentligining sifatni boshqarish bo'yicha ishlari quyidagi asosiy yo'nalishlarda jamlangan:

- sifatli statistikaning olishning uslubiy asoslarini takomillashtirish;
- statistika ma'lumotlarini yig'ish va qayta ishlash jarayonlari sifatini tizimli nazorat qilish;
- statistikaning takomillashtirishning asosiy yo'nalishlarini belgilashda respondentlar va statistik axborotdan foydalanuvchilar bilan o'zaro hamkorlik qilish.

Ta'kidlash joizki, elektron statistik ma'lumotlar almashinuvi mamlakatlar va xalqaro statistika tashkilotlarining odatiy amaliyotiga aylangan hozirgi vaqtda ushbu jarayon ishtirokchilari o'rtasida ma'lumotlarning muvofiqashtirilishiga bo'lgan talablar doimiy ravishda ortib bormoqda. Shunga ko'ra, yangi va eng yaxshi statistik usullar va jarayonlarni doimiy ravishda joriy etish zarur.

Statistik uslubiyatdagi tizimli innovatsiyalar statistik ko'rsatkichlarning sifati va xalqaro taqqoslanishining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, statistik ma'lumotlarga bo'lgan talabning o'sishi sharoitida ularni yuqori moslashuvchanlik va minimal xarajatlar bilan tayyorlash va tarqatish imkonini beradi.

Respondentlarning statistik kuzatuvlarda faol ishtirokini ta'minlash va sifatli ma'lumotlarni taqdim etish uchun hisobot yuklamasini nazorat qilish va uni kamaytirish bo'yicha doimiy choralar ko'rish muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda Statistika agentligi tomonidan davlat statistika kuzatuvlari shakllarini to'ldirish uchun sarflangan vaqt, shuningdek, ularni to'ldirishda qulaylik va tushunarlilik to'g'risida respondentlar o'rtasida muntazam ravishda so'rovlar o'tkaziladi.

Bunday so'rovlar xalqaro statistika tashkilotlari tomonidan tavsiya etiladigan sifatni boshqarish tizimining bazaviy paketining bir qismi hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qayd etilgan asosiy yo'nalishlar bo'yicha tizimli ishlarni yo'lga qo'yish, mavjud muammolarni bartaraf etish va qo'yilgan vazifalarni to'liq bajarish natijasida zamonaviy talablar va xalqaro metodologiyaga to'liq javob beradigan ilg'or statistika tizimi shakllantiriladi. Muqobil axborot manbalari, zamonaviy uslubiyatlar va ma'muriy ma'lumotlardan foydalanish hisobiga respondentlarga yuklangan hisobot majburiyatlari sezilarli darajada kamayadi, bu esa o'z navbatida statistik ma'lumotlarning sifati va shaffofligini oshirishga olib keladi.

Natijada mamlakatimiz milliy iqtisodiyoti yanada kengroq tavsiflanadi, makroiqtisodiy ko'rsatkichlar hisob-kitoblari xalqaro uslubiyotga muvofiqashtiriladi va statistik ko'rsatkichlarning xalqaro taqqoslash darajasi oshadi. Bu jarayon makroiqtisodiy tahlil imkoniyatlarini kengaytirib, O'zbekistonning xalqaro reytinglardagi o'rnini yaxshilashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vegalov V.A. Основные направления совершенствования статистической отрасли Республики Узбекистан в условиях цифровой трансформации. // Сборник научных трудов XV Международной научно-практической конференции «Современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации». Белгород, 21 октября 2021 г. С. 22-26. ISBN 978-5-6047280-2-4.
2. Жуковская И.Е. Совершенствование методологии применения информационно-коммуникационных технологий в статистической деятельности в условиях формирования цифровой экономики. Монография. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2020. 164 с. ISBN 978-9943-5904-5-8.

3. Андрюшкевич О.А., Денисова И.М. Особенности формирования национальных инновационных систем. // Анализ и моделирование экономических процессов / под ред. В.З. Беленького, Н.А. Трофимовой. М.: ЦЭМИ РАН, 2013. С. 24–48.
4. Любавина С.В. Управление экономическими системами: монография / авторский коллектив под общ. ред. Б.Н. Герасимова. – Вып. 11. – Пенза; Самара; Краснодар: Приволжский дом знаний; СНИУ; КубГТУ, 2017.
5. Кадцына Е.С. Методологический подход к исследованию эффективности экономической деятельности субъектов процесса региональной информатизации // Вестник Урфу. Серия: экономика и управление. – 2018. – Т. 17. – № 1. – С. 26-51.
6. Савина Т.Н. Цифровая экономика как новая парадигма развития: вызовы, возможности и перспективы // Финансы и кредит, 2018. № 3 (771).
7. SOOON, Eurostat i PARIJ21: Natsionalnie strategii razvitiya statistiki (NSRS) [Elektronniy resurs]. Kirish tartibi: http://www.paris21.org/sites/default/files/1401_0.pdf.
8. EIK OON: "Modelniy zakon ob ofitsialnoy statistike" [Elektronniy resurs]. Kirish rejimi: <https://www.unece.org/index.php?id=45114>.
9. Jahon banki: Statistik salohiyat indeksi [Elektron resurs]. Kirish rejimi: <https://databank.worldbank.org/source/statistical-capacity-indicators>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

